

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хурсанов Рамазон

**ЎҚУВЧИЛАР КРЕАТИВ ФИКРЛАШЛАРИНИ ЎСТИРИШДА МИЛЛИЙ
ТАЪЛИМТАРБИЯ ТАРИХИДАГИ АКМЕОЛОГИК ҚАРАШЛАРНИНГ ЎРНИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MART

